

MEDIA TEXNOLOGIYALAR VA KEYS TOPSHIRIQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH TA'LIMDAGI NIZOLARNI BARTARAF ETISH

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

Ismoilova Malika

Annotatsiya: Nizo insonlar o'rtasida ijtimoiy va shaxsiy masalalarni yechishda vujudga keladigan holat, lekin har qanday qarshilik bu nizo bo'lavermaydi.

Kalit so'zlar: media, texnologiya, nizo, boshlang'ich ta'lim, keys-stadi.

Barchamizga ma'lumki, XXI asr texnologiyalar asri hisoblanadi va bu davrda internet rivoj topib bormoqda. Texnologiyalar ilg'or ma'naviyatga, madaniyatga va iqtisodiy rivojlanishga katta ta'sir ko'rsatib kelmoqda.

Zamonaviy texnologiyalar yordamida insonlar o'rtasida dunyo bo'ylab tez, sifatli, samarali aloqalar o'rnatilishi, ma'lumot almashinishi; onlayn ta'lim tizimlari yo'lga qo'yilishi, darsliklar va ta'lim ilovalari yordamida o'quv-uslubiy tizimlarning rivojlantirilishi; tibbiyot sohasida qisqa muddatli tibbiy diagnozlar qo'yilishi mumkin. Bu ijobiy jihatlar foydalanuvchilar uchun texnologik rivojlanishdan samarali bahramand bo'lish imkonini yaratadi.

Fan va texnologiyalarning so'ngi yutuqlari ta'lim sohasida ham turli-xil zamonaviy media texnologiyalarni joriy etib, ta'lim sifati samaradorligini oshirishga yordam bermoqda.

Tadqiqot davomida boshlang'ich ta'limdagi nizolarni bartaraf etish bo'yicha juda ko'p izlanishlar olib borildi. Boshlang'ich ta'limdagi nizolarni bartaraf etishga doir elektron o'quv qo'llanma yaratildi. Ushbu o'quv qo'llanma boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun mo'ljallangan. Elektron o'quv qo'llanma "Boshlang'ich ta'limda nizolar va hal etish yo'llari" deb nomlanadi. Ushbu qo'llanmada boshlang'ich ta'limda uchraydigan turli-xil nizolar keltirilgan. Qo'llanmaning

afzalligi shundan iboratki, o'qituvchi o'zi duch kelgan nizolarga elektron o'quv qo'llanmadan javob topadi. O'quv qo'llanmada nizolarni bartaraf etish yo'llari, usullari va turli xil metodikalar keltirilgan.

Pedagogik nizolar profilaktikasi vaziyatni tahlil etishga analitik va muqobil yondashuvni qaror toptirishni talab etadi. Mazkur vazifani hal etishda vaziyatli tahlil (keys-stadi) strategiyasidan foydalanish maqsadga muvofiq. Keys stadi inglizcha sase – aniq vaziyat, study – ta'lim so'zlarining birikuvidan hosil qilingan va aniq vaziyatlarni o'rganish, tahlil etish va ijtimoiy ahamiyatga ega natijalarga erishishga asoslangan ta'lim metodidir. Mazkur strategiya muammoli ta'lim metodidan farqli ravishda real vaziyatlarni o'rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi.

Keys-stadining asosiy kategoriyasi bu – “tahlil etish (analiz)”dir. Tahlil etish kategoriyasi obyektни xayolan bo'laklarga bo'lish yoki ilmiy tadqiq etish sifatida tushunilishi mumkin. Analizning turli tasniflari mavjud bo'lib, ommaviy analiz tasnifini quyidagicha belgilash mumkin:

- tizimli analiz
- korrelyasion analiz
- faktorli analiz
- statistik analiz

Analizning ushbu barcha turlari keys-stadi metodi doirasida qo'llanilishi mumkin bo'lib, mazkur holat metodning imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Keys-stadida vaziyatni anglash, tafakkur qilish jarayonida amalga oshishi mumkin bo'lgan bir qator analitik faoliyat turlari ishtirok etishi mumkin. Bu esa o'z navbatida o'qituvchidan yuqori darajadagi metodologik madaniyatni talab etadi (2.3-jadval).

Adabiyotlarda keyslarning xilma-xil turlari uchraydi. Umumiy o'rta ta'limda tatbiq etish nuqtai nazaridan mazmuni, hajmi va taqdim etish shakliga ko'ra turlarga tasnif etish maqsadga muvofiq (2.3-rasm).

Keys topshiriqlarini bajarishda qo'llaniladigan tahlil (analiz) turlari

№	Turlari	Tavsifi	Namoyon bo'lish shakli
1.	Muammoli tahlil	Muammolarni ajratish Muammo turi va shaklini shakllantirish.	Vaziyatlarning muammoli tomonlarini tahlil qilish; Vaziyatlarning muammoli shartlarini tahlil qilish; Vaziyatlarning muammoli oqibatlarini tahlil qilish;.
2.	Tizimli tahlil	Obyektни tizimli yondashuv positsiyasidan o'z strukturasi va funksiyalariga ega tizim sifatida ko'rib chiqish	Deskript analiz:mavjud tuzilma asosida funksiyalarni shakllantirish: konstruktiv analiz: mavjud funksiyalar asosida tuzilma shakllantiriladi.
3.	Prakseologik tahlil	Faoliyatli jarayonlarni optimallashtirish nuqtai nazaridan ko'rib chiqish	Faoliyatni optimizatsiyalash usullarini analiz qilish; faoliyatni algoritmlashtirish va modellashtirish
4.	Prognostik tahlil	Vaziyatning keyingi rivoiga nisbatan farazlar keltirish	Normativ prognostic analiz; konseptual prognostic analiz

2.3-rasmdan ko'rinib turibdiki, mazmuniga ko'ra keyslar 3 turga ajratiladi:

- ta'limiy.
- amaliy.
- tadqiqotchilik.

Ta'limiy keyslarda yagona to'g'ri yechim bo'ladi.

Amaliy keyslar bir nechta muqobil to'g'ri yechimlardan tashkil topgan bo'ladi.

Tadqiqotchilikka doir keyslarda bir nechta muqobil variantlar doirasida to'g'ri yechimga kelinishi talab etiladi. Umumiy o'rta ta'limda **ta'limiy** va **amaliy** keys topshiriqlarini qo'llash maqsadga muvofiq.

Hajmiga ko'ra keyslar quyidagi turlarga ajratiladi. Ular quyidagilar:

- kichik
- o'rta
- katta

Kichik hajmli keyslar yarim – bir, **o'rta hajmli keyslar** ikki, **katta hajmli keyslar** yuz – ikki yuz sahifa ma'lumotlarni o'zi ichiga qamrab olishi mumkin. Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning yosh xususiyatlari bilan bog'liqlikda **kichik** va **o'rta** hajmli keys topshiriqlaridan foydalanish lozim.

REFERENCES

1. Xoliqov A. Pedagogik mahorat (darslik). – T., 2011)
2. Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=5.016) Passport: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22257>
3. Sa'diy She'roziyning «Guliston» (Toshkent, 1968)
4. Ibragimov.X., Yoldoshev U. va boshqalar Pedagogik psixologiya (o'quv qo'llanma). -T., 2007.)
5. Malla Ochilov. Muallim qalb me'mori. Toshkent, «O'qituvchi». 2001 yil. 56 – 57 betlar)
6. <http://sjifactor.com/passport.php?id=22257>
7. Karimova Madina maqola 208-209-betlar
8. www.ilsarchashmalari.uz